

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1150 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasiqning iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmuzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati I.E.Kenjaye	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish..... Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati Karimov Eminjon Gapardjonovich	958

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlari.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdulmalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdulmalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta'lim tizimida budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog'li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo'llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1055
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o'g'li	
Buyuk britaniyada ta'lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili.....	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o'g'li	

Farmasevtika tarmog'ida innovatsiyalarni qo'llashning iqtisodiy ahamiyati	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish	1083
Fatxullaev Izzatilla	
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari	1103
Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	1108
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni	1112
Halikov Saydilla Abdrahmonovich	
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari	1118
Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	1123
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	1128
Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	
The evolution of economic terminology in the digital era	1133
Akramova Nozima Muzaffarovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari	1137
Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari	1142
Shamsiyev Nodir Muratovich	

RESPUBLIKAMIZDA BANKLARNING DEPOZIT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Shamsiyev Nodir Muratovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
katta o'qituvchisi (PhD).
ORCID: 0009-0002-3081-4040

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini, shu jumladan bank tizimini modernizatsiyalash va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bank tizimidagi islohotlarning samaradorligini yanada oshirish talab qilinmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimiz bank tizimiga aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishonchini mustahkamlash, iqtisodiyotdagi bo'sh pul mablag'larini uzoq muddatli bank depozitlariga jalb etish borasida bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Banklar tomonidan resurslarni jalb qilishni kengaytirish, aholi omonatlari hajmini oshirish, yuridik va jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish, banklarning kreditlash salohiyatini kengaytirishga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar: bank, bank-moliya tizimi, kapitallashuv, resurs, ustav kapitali, depozit, kredit, reyting, omonat, mijoz, yuridik shaxs, jismoniy shaxs, operatsiya, mablag', omillar, subyekt.

Abstract: In the context of the modernization of the economy of the Republic of Uzbekistan, including the banking system, and the development of the digital economy, the effectiveness of reforms in the banking system is highly demanded. In recent years, a number of effective measures have been carried out to strengthen the trust of the population and business entities in the banking system of our country and to attract free funds in the economy to long-term bank deposits. The further expansion of resource attraction by banks, the increase in deposits of the population, and the improvement of services for legal entities and individuals form the basis for expanding the credit potential of banks.

Key words: bank, banking-financial system, capitalization, resource, charter capital, deposit, credit, rating, deposit, client, legal entity, individual, operation, funds, factors, entity.

Аннотация: В условиях модернизации экономики Республики Узбекистан, включая банковскую систему, и развития цифровой экономики востребована эффективность реформ в банковской системе. В последние годы проведен ряд эффективных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление доверия населения и субъектов хозяйствования к банковской системе нашей страны, привлечение свободных денежных средств из экономики на долгосрочные банковские депозиты. Дальнейшее расширение привлечения ресурсов банками, увеличение вкладов населения, совершенствование обслуживания юридических и физических лиц служат основой для расширения кредитного потенциала банков.

Ключевые слова: банк, банковско-финансовая система, капитализация, ресурс, уставной капитал, депозит, кредит, рейтинг, вклад, клиент, юридическое лицо, физическое лицо, операция, средства, факторы, субъект.

KIRISH

O'zbekiston bank-moliya tizimida olib borilayotgan tub islohotlarning pirovard maqsadi respublikamiz banklarining resurs bazasini mustahkamlashga, banklarni kapitallashuv darajasini oshirishga, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshirishga qaratilgan. Jumladan, "2025-yilga qadar banklar ustav kapitalining eng kam miqdorini 500 mlrd so'mgacha yetkazish masalasi!" va "bank tizimini

1 <https://lex.uz/docs/-4811025>

islohot qilishni chuqurlashtirish, depozit bazasini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligi va ishonchligini mustahkamlash vazifalari² belgilab berilgan. Mamlakatimizda “2020–2025-yillarga mo’ljallangan respublikaning bank tizimini islohot qilish strategiyasida 6 ta bankdagi davlat ulushlarini bosqichma-bosqich xususiylashtirish³” nazarda tutilgan. Bu islohotlar natijasida xususiy banklarning ulushini yanada oshirish hamda ularning resurs bazasini mustahkamlash talab etilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining depozitlari, bank depozit bazasi mustahkamligi zamonaviy bank tizimida juda ko’p qo’llanilayotgan tushunchalardan biridir. Aynan mazkur tushunchalar xususida iqtisodchi olimlarning turli qarashlari mavjud.

Xorijlik iqtisodchi olimlar Y.F. Jukova va N.D. Eriashvililar [1] fikricha, ko’plab banklarda qarz mablag’larining asosiy qismi – bu depozitlar (omonatlar) hisoblanadi. Bank amaliyotida “depozit” atamasi, birinchidan, jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan bank depozit shartnomasida qayd etilgan muayyan shartlar asosida bankka qo’yilgan mablag’lar, ikkinchidan, bankdagi omonat egalarining pul talablarini tasdiqlovchi bank kitoblariga kiritilgan yozuvlarni anglatadi.

Iqtisodchi olim N.M. Rozanova [2] “Depozitlar yoki omonatlar bank majburiyatlarining katta qismini tashkil etadi. Depozitlar aholi va firmalarning pul mablag’lari sifatida tushuniladi, ular muayyan sharoitlarda va muayyan davrda bank hisob raqamiga o’tkaziladi”, degan fikr bildirgan.

Taniqli xorijlik iqtisodchi olimlar O.I. Lavrushin va N.I. Valentsevalarning [3] fikricha, “dunyo bank amaliyotida depozit deganda pul yoki qimmatbaho qog’oz ko’rinishda bank va boshqa moliyaviy tashkilotlarga saqlash uchun topshirilgan mablag’lar tushuniladi”.

Shuningdek, iqtisodchi olim V.L. Kireev [4] “Depozit – bu mablag’ egasi tomonidan bankka saqlash uchun topshirilgan va shartlariga ko’ra alohida hisobvaraqda saqlanadigan mablag’dir”, deb ta’kidlagan.

Iqtisodchi olim E.F. Jukov [5] esa, “Depozit – bu mijoz tomonidan saqlash muddati va rasmiylashtirish shartlaridan qat’iy nazar bank tasarrufiga topshirilgan pul mablag’laridir”, degan fikrni ilgari surgan.

O’zbekistonlik olim S.M. Xodiev [6] ta’kidlashicha, depozit siyosati “depozit faoliyatining kompleks dasturi bo’lib, tijorat banki tomonidan amalga oshirilayotgan depozit operatsiyalarining me’yoriy, tashkiliy va texnologik masalalarini qamrab oladi”. Olimning fikricha, bankning depozit siyosati mustaqil tizimli ob’ekt hisoblanadi va yaxlitlik, tizimni tashkil etuvchi aloqalar, tarkibiy tuzilmaga ega bo’lishi, faoliyat olib borish va rivojlanish xususiyatlariga ega.

Professor Sh.Z. Abdullaeva fikricha, jahon amaliyotida “depozit” deganda faqatgina saqlash uchun moliya-kredit yoki bank muassasasiga berilgan pul mablag’lari yoki qimmatbaho qog’ozlar emas, balki bank omonatlari bilan bir qatorda bojxona to’lovlari, yig’imlar, soliqlar va boshqa badallar ham tushuniladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, bugungi kunda bank depozitlari bo’yicha ilmiy yondashuvlar va qarashlarni yanada rivojlantirish orqali bank islohotlarini rivojlantirish taqozo etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada mantiqiy usul, tahlil va sintez, normativ yondashuv, tizimli va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklari tomonidan jalb qilinayotgan mablag’lar o’z tarkibiga ko’ra turlicha bo’ladi. Banklar mijozlari bilan ishlash jarayonida jalb etilgan mablag’lar va boshqa kredit muassasalaridan qarzga olingan mablag’lar asosiy turdagi jalb qilinayotgan mablag’lar hisoblanadi.

Depozit jalb qilish banklarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanib, depozit amaliyotisiz tijorat banklari o’zlarining boshqa asosiy vazifalarini bajarishlari mumkin emas. Banklarning bosh maqsadi bo’lgan foyda olishga erishish istiqbollarini belgilovchi, ya’ni daromad keltiruvchi aktiv amallarni bajarish bilan bog’liq faoliyatlarida jalb qilingan va jamg’arilgan mablag’lar yoki depozitlar muhim o’rin tutadi. Shu nuqtayi nazardan, tijorat banklari depozit bazasini kengaytirish borasida doimiy chora-tadbirlarni amalga oshirib boradilar.

Ma’lumki, tijorat banklari tomonidan jalb qilingan mablag’larni muddati va vujudga kelish manbasiga qarab barqaror va beqaror, ular uchun to’lanadigan xarajatlar qiymatidan kelib chiqib, arzon va qimmat mablag’larga ajratish mumkin.

2 O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida//O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 32-b.

3 <https://lex.uz/docs/-4811025>

Moliyaviy jihatdan barqaror mablag'lar tijorat banklarining asosiy foyda manbasini tashkil etish bilan birga, ularni kutilmaganda vujudga keladigan zararlardan himoya qilish imkoniyatini ham beradi. Muddatli va jamg'arma depozitlar banklar uchun muddati jihatidan barqaror moliyaviy manba hisoblanadi. Chunki banklar ushbu mablag'lardan ma'lum muddatga kredit resurslari sifatida foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan bir qatorda, mazkur mablag'lar tijorat banklar uchun qimmat resurs manbalari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan tijorat banklari majburiyatlari tarkibini tahlil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Chunki bank jami majburiyatlari tarkibida depozit mablag'larining ulushining qay darajada ekanligini bilmasdan turib, depozitlar holatini tahlil qilishdan hech qanday ma'no yo'q deb hisoblaymiz(1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklari majburiyatlari tarkibi va dinamikasi⁴.

Majburiyatlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Depozitlar	53,2	51,3	48,4	40,8	37,4
Markaziy bankning vakillik hisobvarag'i	0,37	0,45	0,4	0,4	0,21
Boshqa banklarning mablag'lari-rezident	4,7	4,1	5,3	3,9	3,4
Boshqa banklarning mablag'lari-norezident	0,0	0,0	0,0	0,08	0,3
Olingan kreditlar va lizing operatsiyalari	32,1	33,6	35,7	49,9	55,6
Chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	1,3	0,9	1,4	0,1	0,01
To'lanishi lozim bo'lgan hisoblangan foizlar	0,7	0,6	0,5	0,7	1,1
Boshqa majburiyatlar	7,63	9,05	8,3	4,1	2,0
Jami majburiyatlar	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, oldingi yillar davomida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari jami majburiyatlari tarkibida depozitlar ulushi pasayish tendentsiyasiga ega bo'lgan. Xususan, 2019-yil yakuni bo'yicha majburiyatlar tarkibida depozitlar ulushi 53,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2023-yil yakuni bo'yicha 37,4 foizni tashkil qilgan.

Shunga qaramay, mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan jalb qilingan depozitlar miqdori yillar davomida o'sish tendentsiyasini saqlab kelmoqda. Jami majburiyatlar tarkibida depozitlar ulushining kamayishini banklar tomonidan xorijiy kredit liniyalari va banklararo olingan kreditlarning oldingi yillarga nisbatan so'nggi yillarda ko'proq jalb qilinishi bilan izohlash mumkin.

Bundan tashqari, keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning kengayishi natijasida xorijiy investitsiyalar respublikamiz hududiga kirib kelishi sezilarli darajada ortdi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari jami depozitlarining o'sish dinamikasi⁵.

4 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. www.cbu.uz

5 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. www.cbu.uz

Yuqoridagi rasm ma'lumotlarini tahlil qilish natijasida ma'lum bo'ldiki, o'tgan yillar davomida aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning bo'sh pul mablag'larini bank depozitlariga jalb qilishda mijozlarga ko'rsatilayotgan bank xizmatlari sifatini tubdan yaxshilashga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, omonatlarning yangi va mijozlar talablariga mos jozibador turlarini joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi besh yil davomida mijozlar tomonidan tijorat banklariga qo'yilgan depozitlar hajmi oshib borgan. Yillar davomida jalb qilingan depozitlar miqdori o'sish tendentsiyasiga ega bo'lib, bu ko'rsatkich 2023-yil yakunlari bo'yicha 70 trln. so'mni tashkil etgan va 2019-yilga nisbatan 2,5 barobarga oshgan. 2020–2022-yillar oralig'ida o'sish sur'ati oldingi yillarga nisbatan o'rtacha 28 foizni tashkil etgan. 2023-yilda esa bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 17,5 foizga o'sdi.

Bunga asosiy sabab sifatida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni ko'rsatish mumkin. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentabrdagi "Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5177-son⁶ Farmoniga muvofiq, tijorat banklari tomonidan jalb qilinayotgan xorijiy valyutadagi depozitlar bo'yicha foiz stavkalarining sezilarli darajada pasaytirilishi jami depozitlar o'sish sur'atining oldingi yillarga nisbatan pasayishiga olib kelgan.

Shuningdek, mamlakat YaIMda jami bank depozitlarining o'sish sur'ati 2022-yilda oldingi yillarga nisbatan pasayish tendentsiyasiga ega bo'lgan. Buni YaIM miqdorining o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'atining yuqoriligi va jami bank depozitlari o'sish sur'atining pasayishi bilan izohlash mumkin.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan ayrim tijorat banklarining depozitlarni jalb qilish dinamikasi⁷.

Yuqoridagi rasm ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, Respublikamizdagi 29 ta tijorat banki o'rtasida aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning bo'sh pul mablag'larini jalb qilish bo'yicha O'zmilliybank eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich mamlakatimiz banklari tomonidan jalb qilingan jami depozitlarning 16,8 foizini yoki 11,7 trln. so'mni tashkil etgan.

Respublikamizda eng ko'p filialga ega bo'lgan Xalq bankining bu ko'rsatkich bo'yicha keyingi o'rinlarga tushib ketgani salbiy holat hisoblanadi. Bank tomonidan depozitlarni jalb qilish bo'yicha puxta o'ylangan strategiya ishlab chiqilishi bank resurs bazasining oshishiga xizmat qiladi.

6 <https://lex.uz/docs/-3326421>

7 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. www.cbu.uz

2-jadval. Respublikamiz tijorat banklarining depozit mablag'lari tarkibi to'g'risida ma'lumot⁸ (mlrd. so'm).

Ko'rsatkichlar	Jami depozitlar	Yuridik shaxslar depozitlari		Aholi omonatlari	
		jami	% da	jami	% da
2019-yil	28 500	19 754	69,31	8 746	30,69
2020-yil	35 600	28 634	80,43	6 966	19,57
2021-yil	44 600	36 069	80,87	8 531	19,13
2022-yil	59 579	47 447	79,64	12 132	20,36
2023-yil	70 001	55 297	78,99	14 704	21,01

E'tibor beradigan bo'lsak, jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, Respublikamizda faoliyat yuritayotgan tijorat banklari tomonidan jalb qilingan depozitlar hajmi yillar davomida o'sish tendentsiyasiga ega. Jumladan, 2020-yilda tijorat banklari tomonidan 35 600 mlrd. so'm miqdorida depozit jalb qilingan bo'lib, bu ko'rsatkich 2023-yil 1-yanvar holatiga kelib deyarli 2 barobarga oshgan va 70 001 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ushbu holatni tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni samarali boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratilishi bilan izohlash mumkin.

Shuningdek, bu holat banklardagi aholi omonatlari va yuridik shaxslar depozitlari miqdorlarining oshishida ham o'z tasdig'ini topadi. Lekin, yuridik shaxslar depozitlari va aholi omonatlarining jami depozitlar tarkibidagi ulushini tahlil qiladigan bo'lsak, yuridik shaxslar depozitlari 80 foiz ulushga, aholi omonatlari esa 20 foiz ulushga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Shu bilan birga, banklar tomonidan vaqtincha bo'sh pul mablag'larini keng ko'lamda jalb qilish va ulardan oqilona foydalanish banklarning muhim vazifasi hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, banklarning barqaror resurs mablag'lariga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan birga, ushbu mablag'larni shakllantirish, samarali boshqarish va ularning sifatini oshirishni taqozo etadi.

3-Rasm. ATB "Mikrokreditbank" "Mijozlarning sodiqlik modeli" foizda.

3-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2023-yildan boshlab «mijozlarning sodiqlik modeli» asosida qo'yilgan depozitlar yillar kesimida sodiq mijozlarga imkoniyat taqdim etish maqsadida sodiq mijozlarni aniqlashga e'tibor qaratilgan.

Bank va mijoz o'rtasidagi o'zaro kelishuv hamda shartnomalarni bajarish orqali munosabatlar mustahkamlanadi. Fikrimizcha, mijozlarning qoniqish darajasi ham muhimdir, chunki qoniqish mijozlarning raqobatchiga o'tish ehtimolini kamaytiradi.

Mijozlarning bankka bo'lgan munosabatlarini aniqlashda NPS usulining o'ziga xos afzallik va kamchiliklari mavjud bo'lib, bu usul asosan banklarda ma'lum turdagi xizmatlar uchun samarali qo'llaniladi. Xalqaro amaliyotda bank va mijoz munosabatlarini o'rganishda "Customer Satisfaction Index (CSI)", ya'ni iste'molchilarning qoniqish indeksi usulidan keng foydalaniladi. Ushbu usul banklar amaliyotida mijozlarning bank xizmatlari va mahsulotlaridan qoniqishini uch toifadagi 10 balli shkala asosida baholashni nazarda tutadi:

Qoniqish (1 – to'liq norozi; 10 – to'liq rozi);

8 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. www.cbu.uz

Kutish (1 – qisqa kutish; 10 – uzoq kutish);

Me'yor (1 – me'yordan uzoq; 10 – me'yoriy).

So'rov natijalari quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$CSI = ((X1 - 1) * W1 + (X2 - 1) * W2 + (X3 - 1) * W3) / 9 * 100,$$

Bu yerda,

X1 – qoniqish kategoriyasi uchun umumiy ball; X2 – kutish katesoriyasi uchun umumiy ball X3 – namunaga muvofiqi uchun umumiy ball; W1, W2, W3 – har bir taifaning vazn koeffitsientlari;

Tijorat banklari xizmatlaridan mijozlarni qoniqishini aniqlash uchun moslashtirilgan vazn koeffitsientlari quyidagilar:

1) W1 = 0,3885; 2) W2 = 0,3190; 3) W3 = 0,2925.

Bugungi kunda aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshiruvchi va mustahkamlovchi omillar asosida yangi "onlayn" omonatlar xizmatini tashkil etish va depozit hisobvarag'idagi mablag'larni masofadan boshqarish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Ushbu xizmatni yaratish ilg'or texnologiyalarni joriy etish va qat'iy xavfsizlik choralari rioya qilishni o'z ichiga olgan keng qamrovli yondashuvni talab etadi. Aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish uchun asosiy qadamlar va omillarni ko'rib chiqish lozim. Shuningdek, ish yuritishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish davr talabidir.

Onlayn depozit xizmatini yaratish bosqichlari quyidagilardan iborat: bozor va mijozlar ehtiyojlarini o'rganish; mijozlarning ehtiyojlari va umidlarini aniqlash uchun bozor tahlilini o'tkazish; raqobatchilar va xorijiy banklarning onlayn depozitlar bo'yicha eng yaxshi amaliyot va innovatsiyalarini o'rganish.

4-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, "Mikrokreditbank" ATB balans 2018–2022-yillar davomida 373 783 mln. so'mdan 1 060 416 mln. so'mgacha yoki 283,7 foizga ko'paygan. Bank balansining oshishi mijozlarning depozit hisobvaraqlaridagi mablag'larning ko'payishi (ya'ni, 2018-yildagi 373 783 mln. so'mdan 2022-yilda 1 060 416 mln. so'mgacha yoki 283,6 foizga oshgan), ichki va tashqi manbalardan qarz mablag'larini jalb etish (2018-yildagi 6 932 mln. so'mdan 2022-yilda 765 094 mln. so'mgacha yoki 110 barobarga oshgan) va xususiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar (2018-yildagi 166 690 mln. so'mdan 2022-yildagi 696 121 mln. so'mgacha yoki 417,6 foizga oshgan) hisobiga amalga oshirilgan.

Tahlil etilayotgan davrda ATB "Mikrokreditbank" tomonidan mijozlarga taqdim etilgan kreditlar hajmi 2022-yil yakunida 2 393 587 mln. so'mni tashkil etgan bo'lib, 2018-yilga nisbatan 375,6 foizga oshgan. Bankning joriy va uzoq muddatli likvidlik pozitsiyasini ta'minlash uchun zarur bo'lgan naqd aktivlar hajmi 2023-yil 1-yanvar holatiga 282 249 mln. so'mga teng bo'lgan.

4-rasm. ATB "Mikrokreditbank" balans ko'rsatkichlari dinamikasi, (mln. so'm)⁹.

ATB "Mikrokreditbank" balansida yuz bergan o'zgarishlarni aniqlash maqsadida bir qator nisbiy ko'rsatkichlar hisoblab chiqildi. Mazkur nisbiy ko'rsatkichlarning birinchi guruhi resurs bazasidagi o'zgarishlarni bevosita ifodalasa, ikkinchi guruhi esa ichki va tashqi kredit defolti risklari darajasini aniqlashga xizmat qiladi.

9 www.Mikrokreditbank.uz ATB "Mikrokreditbank" moliyaviy hisobotlari asosida ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

5-rasm. ATB "Mikrokreditbank" balans ko'rsatkichlari dinamikasi, (foizda)¹⁰.

Birinchi guruh ko'rsatkichlariga kiruvchi depozitlarning bank balansidagi salmog'i koeffitsienti tahlil etilgan davrda kamayish tendentsiyasini namoyon etgan. Xususan, mazkur koeffitsient 2022-yilda 36,1 foizga teng bo'lib, 2017-yilga nisbatan 17,6 foiz punktga, 2016-yilga nisbatan 33,6 foiz punktga, 2019-yilga nisbatan esa 26,0 foiz punktga kamaygan.

Ushbu davrda ichki va tashqi manbalardan jalb etilgan qarz mablag'larining bank balansidagi salmog'i 2023-yil 1-yanvar holatiga 25,9 foizni tashkil etib, 2018-yilga nisbatan 25,0 foiz punktga, 2019-yilga nisbatan 23,3 foiz punktga, 2020-yilga nisbatan 23,8 foiz punktga va 2021-yilga nisbatan 18,1 foiz punktga oshgan.

Xususiy kapitalning bank balansini shakllantirishdagi salmog'i 2022-yil yakunida 23,6 foizni tashkil etib, tahlil etilgan davrda ko'payish va kamayish tendentsiyasiga ega bo'lgan.

Ikkinchi guruh ko'rsatkichlari esa ATB "Mikrokreditbank" balansida kredit risklari konsentratsiyasi yuqori ekanligidan dalolat beradi. Xususan, mijozlarga ajratilgan kreditlarning jalb qilingan depozitlar bilan qoplanish darajasi 2022-yil yakunida 44,3 foizga (2021-yilda 81,1 foiz, 2020-yilda 92,6 foiz) kamaygan. Shu bilan birga, olingan qarz mablag'lari hisobiga ajratilgan kreditlar salmog'i 2019-yildagi 1,1 foizdan 2022-yilda 31,9 foizgacha oshgan.

Olingan qarzlarning bank kapitaliga nisbati 2019-yildagi 4,2 foizdan 2022-yilda 109,9 foizgacha ko'tarilgan.

Tijorat banklari faoliyatini rivojlantirish strategiyasi va siyosatlarini o'rtasidagi uzviy aloqadorlikni ta'minlash asosida depozit siyosatini optimallashtirish taklifi ATB "Mikrokreditbank"ning 2023-yilga mo'ljallangan depozit siyosatining asosiy yo'nalishlarida o'z aksini topgan va bank amaliyotiga joriy etilgan. Ushbu taklifning amaliyotga tatbiq etilishi tijorat banklarining depozit siyosatini boshqa siyosatlar bilan uzviy aloqadorligini ta'minlash, depozit operatsiyalarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, depozit bazasini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar majmuasini yaratish, depozit siyosatini amalga oshirish va uning joriy holatini tahlil etish hamda nazorat qilish tizimini takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilgan. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holda, "Mikrokreditbank" ATB faoliyatiga uzoq muddatli davrda ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan quyidagi tendentsiyalarni qayd etish mumkin.

Bankning resurs bazasida jismoniy va yuridik shaxslardan jalb etilgan omonatlar salmog'i kamayib bormoqda. Bu vaziyat quyidagi omillar bilan izohlanishi mumkin: makroiqtisodiy vaziyatning salbiy ta'siri, jumladan inflyatsion jarayonlar kuchayishi, jismoniy va yuridik shaxslarning milliy valyutadagi omonatlarini xorijiy valyutaga o'tkazishi, aholi orasida kambag'allikning kuchayishi va naqdashtirish operatsiyalarining ortib borishi, ichki va tashqi manbalardan jalb qilinayotgan resurslar qiymatining omonatlar bo'yicha foiz stavkalariga nisbatan arzonligi. Ichki va tashqi manbalardan jalb qilingan qarz mablag'larining hajmi katta bo'lib, bu makro va mikro darajadagi iqtisodiy holatning yomonlashuvi sharoitida bankning joriy likvidlikni yo'qotish xavfini (defolt darajasini) oshiradi. Bank tomonidan ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan depozit siyosati mavjud vaziyatni yaxshilashga emas, balki uni saqlab qolishga yo'naltirilgan. Innovatsion xizmatlar paketining yo'qligi esa depozit operatsiyalarining bank balansidagi salmog'ini pasaytirib yuborishi ehtimoli yuqori.

¹⁰ www.Mikrokreditbank.uz ATB "Mikrokreditbank" moliyaviy hisobotlari asosida ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Depozit siyosatini amalga oshirishda resurs bazasini omonatlar hajmini oshirish orqali deversifikatsiyalash imkoniyatlari to'liq ko'rib chiqilmagan. Depozit, kredit va likvidlik siyosatlari o'rtasidagi uzviy bog'lanishning yo'qligi mavjud vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. Resurs bazasini shakllantirishda qarz qimmatli qog'ozlarini muomalaga chiqarish amaliyotining sustligi depozit operatsiyalarining samaradorligini pasaytirib yuborishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar natijasida mamlakatimiz bank amaliyotida tijorat banklarining depozit bazasini mustahkamlash bilan bog'liq bir qator muammolar aniqlandi.

Tijorat banklari tomonidan puxta ishlab chiqilgan depozit siyosati orqali barqaror pul mablag'larini jalb qilish banklar resurs bazasining oshishiga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, banklarning kredit berish amaliyotida resurs yetishmasligi muammosining oldini olishga yordam beradi.

Tijorat banklari, ayniqsa, kapitali tarkibida davlat ulushi yuqori bo'lgan banklar, uzoq muddatli depozitlarni jalb qilishga yetarli e'tibor qaratmayapti. Xususan, moliyaviy resurslarni jalb etishning bozor tamoyillari va mexanizmlari keng joriy etilmagan. Natijada, banklar o'rtasida raqobat muhiti etarli darajada shakllanmagan va depozit bazasining mustahkamligi bo'yicha qator muammolar yuzaga kelgan.

Fikrimizcha, tijorat banklarining depozit siyosati — bu bank tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning bo'sh pul mablag'larini jalb qilish hamda keyinchalik mazkur mablag'larni o'zaro manfaatli asosda joylashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'zida mujassam etgan strategik siyosatdir.

Tijorat banklari depozit sertifikatlarini amaliyotga chiqarish orqali depozitlarni jalb qilishi banklar uchun kam xarajatli usul hisoblanadi. Bunda Markaziy bank tomonidan majburiy zaxiralarga mablag' talab etilmaydi.

Majburiy zaxiralar normasi pasaytirilsa, tijorat banklarining depozit bazasi kengayadi va natijada banklarning kredit berish amaliyoti ham rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: учебник. “Финансы и кредит”. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 169 с.
2. Розанова Н.М. Деньги и банки: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 241 с.
3. О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.]. Банковское дело. / Учебник; под ред. О.И. Лаврушина. – 12-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 800 с.
4. Банковское дело: учебник / В.Л. Киреев, О.Л. Козлова. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с. (Для бакалавров).
5. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для бакалавров / Е.Ф. Жуков. – Москва: Издательство Юрайт, 2012. – 591 с.
6. Ходиев С.М. Совершенствование депозитной политики коммерческих банков в условиях либерализации экономики. Автореферат дис. ... канд. экон. наук. 08.00.07 – Ташкент, 2010. – 19 с.
7. Абдуллаева Ш.З. Bank ishi. Darslik. – T.: TMI, Iqtisod-Moliya, 2017-yil. – 732 b.
8. Jumaev, Sh. (2024). On improving the methodology of tax administration of large taxpayers in the Republic of Uzbekistan. *Gospodarka i innowacje. Economy and Innovation*. Volume: 48, 330–336.
9. Jumaev, Shuhrat. (2024). On The Further Development Of Service To Taxpayers In The Republic Of Uzbekistan. *Procedia on Economic Scientific Research*, 10(1), 147–151.
10. Жумаев Ш. Йирик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари. // *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 131–136.
11. Жумаев Ш. Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш. // *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 368–374.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

